

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ КАК АКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Ирина СОРОКА

Кандидат философских наук, доцент
Орловский Государственный Университет имени И.С.Тургенева, Философский факультет, Кафедра
общей и прикладной политологии, г. Орёл, Российская Федерация
e-mail: shia_osu@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1536-6745>

В статье анализируются подходы к изучению понятия "молодёжь" как актора политических процессов. Общественно-политический процесс представляет собой сложное явление, которое включает в себя множество различных юридических и физических субъектов и акторов. Демократические тенденции, плюрализм мнений, разнообразие форм участия граждан, в том числе и молодых, в общественно-политической и духовной жизни и их институционализация позволяют говорить нам о существовании различных видов молодежных объединений и структур, призванных выполнять в обществе и государстве важные функции.

Ключевые слова: актор, молодёжь, общественно-политическая система, государственная политика, общественные движения, власть.

TINERETUL RUS ÎN CALITATE DE ACTOR AL PROCESULUI POLITIC

Articolul analizează abordările privind studiul conceptului de tineret în calitatea sa de actor în procesele politice. Procesul social-politic reprezintă un fenomen complex, care include multiple persoane juridice și fizice și diferiți actori politici. Tendințele democratice, pluralismul de opinii, varietatea formelor de participare a cetățenilor, inclusiv a tinerilor, la viața social-politică și spirituală și instituționalizarea lor, ne permit să vorbim despre existența diferitor tipuri de asociații și structuri de tineret, concepute pentru a îndeplini funcții importante în societate și stat.

Cuvinte-cheie: actor, tineret, sistem social-politic, politici publice, mișcări sociale, putere.

RUSSIAN YOUTH AS AN ACTOR IN POLITICAL PROCESS

The article analyzes approaches to the study of the concept of youth as an actor in political processes. The socio-political process is a complex phenomenon that involves many different legal and physical entities and actors. Democratic tendencies, pluralism of opinions, diversity of forms of participation of citizens, including young people, in socio-political and spiritual life and their institutionalization allow us to speak about the existence of various types of youth associations and structures designed to perform important functions in society and the state.

Keywords. actor, youth, socio-political system, public policy, social movements, government.

LA JEUNESSE RUSSE EN TANT QU'ACTEUR DU PROCESSUS POLITIQUE

L'article analyse les approches à l'étude de la notion de jeunesse en tant qu'acteur dans les processus politiques. Le processus sociopolitique est un phénomène complexe qui implique de nombreuses entités et acteurs juridiques et physiques différents. Les tendances démocratiques, le pluralisme des opinions, la diversité des formes de participati-

on des citoyens, y compris les jeunes, à la vie sociopolitique et spirituelle et leur institutionnalisation permettent de parler de l'existence de divers types d'associations et de structures de jeunesse conçues pour remplir des fonctions importantes dans la société et l'état.

Mots-clés: *acteur, jeunesse, système sociopolitique, politique publique, mouvements sociaux, pouvoir.*

Демократический вектор развития современного социума детерминирует включение в общественно-политическую жизнь в качестве активных и ответственных акторов, не только представителей зрелого и старшего поколения, но и молодежь. Успешная, высоко результативная демократизация всей общественно-политической системы Российской Федерации невозможна без участия молодежи, как субъекта аккумулирующего в себе политико-управленческий, социально-экономический, духовный потенциал страны. Участие молодых граждан в политическом процессе заметно обогащает политическую практику, способствует достижению большего разнообразия в формах и методах артикуляции мнений, отстаивания последних на всех уровнях власти.

Позиционируя молодежь в качестве актора политической жизни, крайне важно, по нашему мнению, проанализировать сущностные характеристики политического актора. Это позволит с большим основанием рассматривать молодое поколение как одного из главных и важных участников общественно-политической жизни, а также определить баланс субъектного и объектного начал.

Согласно справочной литературе, актором называют участника преобразований, движимого собственными мотивами и обладающего необходимым опытом [1]. В роли политического актора может выступать как отдельное физическое лицо (индивид, гражданин), общественная группа, а также организация и институт. Однако данная дефиниция не позволяет выделить сущностные характеристики политического актора как одного из ключевых компонентов публичной сферы. В

связи с этим, автор счел необходимым обратиться к научным разработкам классиков политической и социологической наук.

Согласно рассуждениям Э.Дюркгейма, актор представляет собой некое подобие социального автомата, чьи мысли, поступки детерминированы не столько его волей, сколько скрытыми объективными структурами. Иными словами, индивид как актор общественно-политической жизни, его поведение, поступки, решения обусловлены принадлежностью к социальным, конфессиональным, возрастным, территориальным, культурным и иным общностям.

Несколько иную позицию относительно содержательных характеристик политического актора занимали представители социологии действия. Так, Л.Болтански и Л.Тевено акцентировали внимание научной общественности на логике поступков акторов, ценностях, нормах, интересах индивидов. В целом, сторонники указанного направления стремились избежать жесткого и неоправданного противопоставления общества и индивида, объективного и субъективного и т.д.

На сегодняшний день, индивид как политический актор воспринимается как субъект, вырабатывать различные модели, логические схемы поведения, мобилизовать имеющиеся ресурсы, а также использовать накопленный жизненный опыт и знания.

Российские политологи чаще всего используют термин «субъект политики», указывая на то, что в роли актора могут выступать, наряду с индивидами, коллективные и корпоративные субъекты.

М.Грачев понимает под индивидуальным политическим актором конкретную, отдельно

взятую личность, проявляющую в той или иной степени политическую активность и вступающую в определенное взаимодействие с политической действительностью [3, с.54].

К числу наиболее устойчивых дефиниций понятия «субъект политики» можно отнести следующие определения:

1) тот, кто принимает реальное участие во властном взаимодействии с государством, независимо от степени влияния на принимаемые им решения и характер реализации государственной политики;

2) источник политической активности направленной в определенном отношении или ситуации на те или иные политические объекты; активный участник политической жизни.

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно выделить наиболее типичные черты политического актора:

- политическая активность;
- непосредственная вовлеченность в общественно-политическую практику;
- обладание определенными политическими, ценностными установками, приоритетами;
- готовность, способность вступать в различные (по формам, целям, направленности) коммуникации с институтами государственной власти и структурами гражданского общества.

Сложившееся, на сегодняшний день, многообразие политических акторов можно типологизировать следующим образом: индивидуальные и групповые политические акторы; неактивные (пассивные); конформисты; реформисты; активисты; протестующие [4, с.275].

Однако прежде, чем утверждать, что молодежь является политическим актором, необходимо, по нашему мнению, проанализировать наиболее важные черты, свойства и качества данной социально-демографической группы.

Молодежь как научная категория сложилась в '60-е годы прошлого века. Несмотря на неоднократ-

ные попытки ученых выделить особые, присущие только и исключительно молодежи свойства, качества, характеристики, разработка дефиниций термина «молодежь», которая должна отражать ключевые «параметры» данной социально-демографической группы, не завершена и сегодня.

Современные исследователи призывают не игнорировать следующие подходы в изучении молодежи:

1) исторический, в рамках которого молодежь рассматривается как социально-демографическая группа, существующая в контексте определенных исторических явлений и событий;

2) комплексный подход, посредством которого анализ фактического образа жизни молодого поколения осуществляется в теоретической и эмпирической плоскостях;

3) социальный контекст существования молодежи постоянно меняется, следовательно необходимо выделить и изучить основные сценарии, модели, пути развития молодежи;

4) дифференцированный подход продиктован неоднородностью молодежи [2, 31].

В целом, понятие «молодежь» может рассматриваться с футуристических, культурологических, цивилизационных позиций. В данном контексте молодежь будет представлять собой органическую часть современного общества, несущую собой, незаменимую другими социальными группами, функцию ответственности за сохранение и развитие страны, за преемственность ее культуры, истории и, в конечном счете – за выживание народов, как культурно-исторических общностей.

По мнению В.Г.Лисовского молодежь – это поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих общеобразовательные, профессиональные и культурные функции и подготавливаемые обществом к усвоению и выполнению социальных ролей [6, с.71]. Иными словами, автор рассматривает молодое

поколение исключительно с социологических позиций. Безусловно, общеобразовательные, культурологические функции, выполняемые молодежью крайне важны, однако игнорировать политическую роль и функцию молодежи, по нашему мнению, нельзя. Поэтому, дефиниция, предлагаемая В.Г.Лисовским, не дает целостного представления о молодежи как субъекте всего многообразия социальных, в том числе и общественно-политических отношений.

К сожалению, подобный «изъясн» характерен и для многих других дефиниций понятия «молодежь». Например, В.И.Добрынина акцентирует внимание на инфантильной природе молодых людей, которая предопределяет их роль, место в жизни социума. Согласно мнению исследователя, молодежь – это физически и духовно не окрепшая возрастная группа, она вступает в жизнь, становится, но еще не стала материально независимой, самостоятельной группой, не окончила процесс социальной адаптации, не сформировала систему социальных ценностных ориентаций [6, с.71]. Безусловно, указанные характеристики объективно присутствуют в психологическом и социальном образе молодого человека, но следует помнить, что молодежь – это наиболее динамичная, мобильно развивающаяся часть социума, способная на решительные, ответственные поступки и действия. Многие события из политической истории России являются доказательством этого.

Одна из наиболее объемных дефиниций понятия «молодежь» принадлежит российскому ученому А.А.Поликанову, который рассматривает данную социально-демографическую группу, как «объективное общественное явление, выступающее всегда как большая специфическая возрастная общественная группа» [6, с.73]. В приведенном определении автор справедливо упомянул о возрастных границах молодежи, при этом, не конкретизируя их, в дальнейшем.

А.А.Поликанов связывает биологическую и социальную природу молодежи с конкретно-историческим контекстом жизнедеятельности социума. Подобный подход, на наш взгляд, является абсолютно оправданным, так как изучать, анализировать молодое поколение, игнорируя общественно-политические, социально-экономические реалии, в которые она включена, нельзя.

Анализируя термин «молодежь» практически все исследователи (российские и западные) вынуждены затрагивать вопрос о возрастных параметрах этой социально-демографической группы. По мнению социологов, именно паспортный, не биологический (физическое состояние человеческого организма), социальный (время включения человека во взрослую жизнь и наделение его правами и обязанностями взрослого человека) или культурный (индивидуальный выбор определенного стиля жизни и социального окружения) возраст является определяющим в идентификации молодого человека. Помимо этого, возрастные границы задаются в соответствие со сроками наступления определенных социальных возрастов в каждой исторической эпохе. Это связано как с характеристиками трудовой деятельности, так и с продолжительностью человеческой жизни.

В настоящий период времени ведущие социологические и психологические научные школы Запада и России не пришли к однозначному мнению о возрастных параметрах молодежи. В целом, рассматривая нормативные документы Российской Федерации, необходимо отметить, что молодежь определяется возрастом от 14 до 30 лет включительно; нижняя возрастная граница определяется тем, что наступает физическая зрелость, то есть молодым гражданам можно заниматься трудовой деятельностью; верхняя возрастная граница обусловлена важнейшими событиями жизненного цикла человека: завершение общего образования и получение специального высшего образования,

начало трудовой, профессиональной деятельности, служба в армии, вступление в брак, рождение детей и пр.

Возвращаясь к вопросу о дефинициях понятия «молодежь», нельзя не отметить определенную «привязанность» исследователей к социальным и политическим трактовкам при игнорировании политической компоненты в понимании сущности молодого поколения и, как следствие, той роли, которую могут исполнить молодые граждане. Так, А.И.Ковалев и В.А.Луков видят в молодежи «особую социально-демографическую группу, которую составляют люди, осваивающие и присваивающие социальную субъектность, то есть объективно связанные на определенном этапе своей жизни переходом от преимущественного свойства быть объектом социализации к преимущественному свойству быть активным началом социальной реальности» [2, с.31].

В рамках изучения заявленной темы наиболее «удачными», по мнению автора, являются следующие дефиниции:

1) молодежь – «ресурс власти, объект ее воздействия для достижения определенных политических целей»;

2) молодежь – один из акторов в общественно-политической жизни страны, деятельность которого в значительной степени определяется социальным положением в обществе;

3) молодежь – особая социально-демографическая группа, ментальная система и принципы деятельности которой находятся в периоде активного становления и трансформации, что, в свою очередь, обуславливает поливариативность поведенческих реакций на события общественно-политической жизни.

Обобщив вышесказанное, автор счел возможным рассматривать молодежь в качестве одного из важнейших акторов общественно-политической жизни, поскольку она отличается активностью и

мобильностью, наличием определенной аксиологической системы, в соответствии с которой определяет, разрабатывает и реализует цели, модели своего политического поведения.

Не вызывает сомнений и то, что молодые граждане являются носителями как конструктивного, созидательного начала, так и деструктивных черт. Последнее обстоятельство сказывается не только на выборе поведенческой стратегии молодежи, но и оказывает непосредственное влияние на дифференциацию молодого поколения.

Согласно исследованиям И.Н.Кольжановой в молодежной среде можно выделить:

1) группу «инноваторов». Она включает в себя примерно пятую часть всей молодежи, которая разделяет следующие установки: оптимистическое видение будущего; улучшение жизни полностью зависит от самого человека, в том числе и молодого; рынок, его механизмы и возможности являются важной компонентой достижения свободы, финансовой независимости и благосостояния;

2) группа «традиционалистов» не разделяет убеждений о необходимости радикальных общественных преобразований, является противницей переписывания, очернения истории, а также изменений в структуре и деятельности политической системы.

3) группа «неопределившиеся». Эта категория молодежи убеждена в отсутствии побудительных мотивов к социальной реальности. Основные настроения, доминирующие в этой группе – разочарование, вызванное ухудшением жизни; неверие в собственные силы и возможность раскрыть свой потенциал в условиях рынка;

4) четвертая группа является носителем особого синдрома «эмигранта»;

5) «маргиналы» – та часть молодых граждан, которая увеличивается численно (особенно в последнее время) и отличается асоциальным, аполитичным, аморальным образом жизни.

Несмотря на столь неоднозначные оценки молодого поколения, последнее, в целом считает себя главным фактором устойчивого развития России (68,4%), одной из движущих сил коренных преобразований в социуме – 53,7% [5, с.16].

Таким образом, молодежь, будучи актором политической жизни является носителем противоречивых установок и характеристик, которые должны учитываться как при разработке и реализации молодежной политики, так и усилий со стороны институтов государственной власти и структур гражданского общества.

Обобщив вышесказанное, считаем необходимым подчеркнуть следующее: общественно-политический процесс представляет собой сложное явление, которое включает в себя множество различных юридических и физических субъектов и акторов. Одним из субъектов общественно-политического процесса является молодежь и созданные по ее инициативе объединения и организации, которые зачастую являются формой практической реализации общественной, политической, культурной активности молодых граждан. Демократические тенденции, плюрализм мнений, разнообразие форм участия граждан, в том числе и молодых, в общественно-политической и духовной жизни и их институционализация позволяют говорить нам о существовании различных видов молодежных объединений и структур, призванных выполнять в обществе и государстве важные функции. Многообразие этих видов позволяют утверждать о существовании разнообразных, непохожих и неоднородных интересов в молодежной среде, которые и определяют существование различных типов молодежных объединений, организаций и структур.

Современная наука (политология, социология, юриспруденция) рассматривает не только проблему участия молодежи в общественно-политической жизни социума, но и пристально исследуют вопрос об особенностях дефинирования термина

«молодежь». К сожалению, единого, универсального определения указанного термина все еще не выработано. Ученые акцентируют внимание либо на биологических, либо на возрастных или социальных характеристиках молодежи. Разумеется, каждая из обоснованных, аргументированных точек зрения по данному вопросу имеет право на существование. Однако отсутствие единой дефиниции не способствует формированию целостного непротиворечивого толкования категории «молодежь».

Рассматривая молодежь в качестве актора общественно-политического процесса современные исследователи фокусируют внимание на качественных характеристиках данной социально-демографической группы. К числу наиболее приоритетных относят социальный статус молодых людей, особенности сознания, обусловленные социальными и психолого-возрастными характеристиками.

Библиография

1. Актор. Общественные науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>. Дата доступа: 10.06.2016.
2. ВОЛКОВА, Е.В. Политическое участие молодежи как объект современного научного дискурса. / Е.В.Волкова // Формирование человека новой эпохи. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург: ООО «Гамма», 2012. – С. 31.
3. ГРАЧЕВ, М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития / М.Н. Грачев. Москва: Прометей, 2006. – 328 с.
4. ЗАХАРОВ, С.М. Студенчество как политический актор: теоретические модели. / С.М.Захаров // Известия Тульского государственного университета. – 2011. - №2. – С.272-279.
5. КОЛЬЖАНОВА, И.Н. Общественно-политические молодежные движения в современной России: масса, элиты, лидеры: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / И.Н. Кольжанова. Ростов-на-Дону, 2006. – 28 с.
6. МАКСИМЕНКО, А.А. Стратегии экономического поведения российской молодежи / А.А. Максименко. Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. – 208 с.